

Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães: do património literário à criação de um catálogo de escritores locais e de um clube de leitura

Milena Carvalho¹
Susana Martins²
Helena Matias³
Cristina Lima⁴
Adriana Barata⁵

Resumo: O projeto que se apresenta foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Seminário de Projeto Final/Estágio”, do 3º ano da Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação (LCTDI), do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP). As atividades desenvolvidas, durante 192 horas, decorreram na Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães, no ano de 2023, promovendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura. O objetivo geral deste projeto é a criação de um catálogo, englobando todos os autores do concelho de Carrazeda de Ansiães e respetivas obras disponíveis na Biblioteca Municipal do concelho, que se assumem como a base para a criação de um clube de leitura, promovendo-se assim o acesso à cultura e literatura locais, cimentando, simultaneamente, o papel da biblioteca municipal enquanto espaço de proximidade e de cultura para com a comunidade local e valorizando a identidade literária local.

1. Professora no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto. Doutorada em Ciências Documentais pela Universidade de Coimbra, Mestre em Arquivos, Bibliotecas e Ciência da Informação pela Universidade de Évora. Diretora da Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, da Pós-Graduação em Gestão de Centros de Recursos Educativos na Era Digital, da Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Informação e da Pós-Graduação em Gestão de Documentação de Saúde. Membro do Conselho Geral do P. Porto. É investigadora integrada no Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória - Grupo Informação, Comunicação e Cultura Digital da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (CITCEM.FLUP) e colaboradora no Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP). ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1897-9686> | Email: milenacarvalho@iscap.ipp.pt

2. Professora no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto. Doutorada em Educação e Bibliotecas pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Mestre em Educação e Bibliotecas pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique e detentora do Diploma de Estudos Avançados em Información y Documentación Científica pela Facultad de Biblioteconomía da Universidad de Granada (Espanha). É investigadora integrada no Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP) e colaboradora no Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória - Grupo Informação, Comunicação e Cultura Digital da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (CITCEM.FLUP). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5282-1017>.

3. Diplomada na Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação do ISCAP - P. Porto.

4. Licenciada em Ciências Documentais. Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães

5. Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães

1. Introdução

As bibliotecas, em específico as bibliotecas municipais, têm um papel muito importante na comunidade. A partir delas o acesso à cultura, à informação e à educação é facilitado através da promoção da leitura, de atividades lúdicas e pedagógicas e da promoção da biblioteca enquanto lugar cultural. O projeto que se apresenta e que foi desenvolvido na Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães, em 2023, centra-se nessas premissas, criando proximidade entre o utilizador e a biblioteca, incentivando o seu desenvolvimento cultural. Tal objetivo será catalisado pela criação de um catálogo de autores do concelho e pela criação de um clube de leitura intitulado “Encontro com o nosso concelho...”. Pretende-se, desta forma, através dos Serviços Educativos, estimular o hábito de leitura entre o público adulto e, simultaneamente, aproximar a biblioteca da comunidade local. O projeto assume ainda uma vertente técnica de descrição de informação, materializada através disponibilização do acervo bibliográfico doado pela Professora Doutora Otilia Lage, de modo que este esteja disponível à comunidade, enriquecendo-a culturalmente.

Importa apresentar uma muito breve retrospectiva diacrónica do concelho. O final do século xv ficou marcado pela transformação demográfica do concelho de Carrazeda de Ansiães. As localidades e aldeias que faziam e fazem ainda hoje parte do concelho, desenvolveram-se e aumentaram a sua população. Desta forma a vila amuralhada de Ansiães iniciou o seu período de declínio o que fez com que, em 1736, os Paços do Concelho passassem a estar localizados em Carrazeda de Ansiães (Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2019) no edifício que alberga, desde 1999, a biblioteca municipal (Figura 1).

Com o passar do tempo, para além de albergar os Paços do concelho, o edifício também foi utilizado como prisão e como escola. Desde 1999 que a biblioteca municipal está instalada neste edifício.

2. Biblioteconomia e as bibliotecas municipais

O significado etimológico da palavra Biblioteconomia é composto por três elementos gregos:

biblion (livro); *théke* (caixa); *nomos* (regra) aos quais se adicionou o sufixo <-ia>. Etimologicamente, portanto, “biblioteconomia é o conjunto de regras de acordo com as quais os livros são organizados em espaços apropriados: estantes, salas, edifícios.” (Fonseca, 2007, p. 1).

Fruto do aumento da documentação, as bibliotecas, ao longo do tempo, tiveram de se adaptar. Como consequência da invenção tipográfica, fortaleceram o seu lado institucional, a sua componente espacial, física, ganhando projeção a nível social, “... ganharam maior visibilidade pública e social” (Ortega, 2004, p. 3). Esta preponderância social ganhou maior relevância no século xvii, na Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com Martins (1957), a primeira biblioteca considerada pública foi criada na Grécia da Antiguidade Clássica (Martins, 1957, cit. por Machado & Suaiden, 2016, p. 25). Battles (2003) afirma que a essa primeira biblioteca da Antiguidade foi de inspiração aristotélica e de modelo peripatético, onde os discípulos seguiam os seus mestres pensadores atrás das suas preleções (Battles, 2003, cit. por Machado & Suaiden, 2016, p. 25). Neste sentido, as bibliotecas assumiram um papel social e culturalmente fundamental, disseminando informação, no sentido de diminuir a desigualdade social, proporcionando acesso à informação. De acordo com Targino (2000, p. 61), “a biblioteca é e sempre foi a instituição social a que compete exercer as funções de preservação e disseminação das informações.” (Targino, 2000, p. 61).

As bibliotecas, e em específico as Bibliotecas Municipais, devem estar disponíveis para fornecer aos seus utilizadores meios para que estes possam explorar e adquirir conhecimentos a todos os níveis e, simultaneamente, devem conhecer a sua comunidade e as suas necessidades informacionais:

A formação do cidadão e o direito de exercício a sua cidadania passa necessariamente pela sua participação e envolvimento com os espaços que fomentam a cultura e a informação, sem a qual não há formação de consciência política, de convivência social [...] e neste contexto as bibliotecas públicas estão de portas abertas a todo o cidadão podendo ser um caminho de

iluminação na busca da cidadania. (Barros, 2002, p. 140)

Para Suaiden (1995), a biblioteca municipal caracteriza-se como “um lugar onde as pessoas atingem níveis de conhecimento capazes de levá-las a formar uma consciência social crítica”, sendo isso a “condição básica para a vida em uma sociedade democrática.” (Suaiden, 1995, p. 65). Segundo o Manifesto da IFLA/UNESCO as missões-chave da biblioteca da Biblioteca Pública são:

1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a Primeira Infância;
2. Apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a educação formal a todos os níveis;
3. Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;
4. Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens;
5. Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações científicas;
6. Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do espetáculo;
7. Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural;
8. Apoiar a tradição oral;
9. Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local;
10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos de interesse;
11. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática;
12. Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de alfabetização para os diferentes grupos etários. (Federação Internacional de Associação de Bibliotecários e Instituições, 1994, p. 2).

Para que a prossecução destes objetivos seja possível, há que existir um grande envolvimento de ambas as partes, da biblioteca e da comunidade. A IFLA e a UNESCO apresentam quatro funções desta unidade: educacional, cultural, recreacional e informacional

(Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas, 1994), destacadas por Almeida Júnior “A função educacional está presente, desde o surgimento da biblioteca pública, mantendo-se até os dias atuais.” (2003, p. 70); “A função cultural foi acrescida à função educacional no início do século XX, sendo, no entanto, uma função pouco desenvolvida, pois é considerada como uma função relacionada a erudição.” (2003, p. 71); “A biblioteca deveria propiciar à população meios para que as pessoas pudessem ampliar sua “inteligência” através de materiais, em especial o livro, considerados de “lastro” (2003, p. 72).

De acordo com Barros (2002), a Sociedade da Informação “encontra nas bibliotecas públicas o espaço público socialmente voltado para atender às demandas de informação e também é palco ideal para a socialização de novos conhecimentos.” (Barros, 2002, p. 125). Neste sentido, também a Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas propõe às bibliotecas públicas sete diretrizes de atuação a serem seguidas:

1. Apoiar a educação;
 2. Incentivar o hábito de leitura em crianças e jovens;
 3. Oferecer conhecimento e informação em todos os formatos;
 4. Oferecer oportunidade para o desenvolvimento pessoal;
 5. Proporcionar o desenvolvimento da cultura local;
 6. Atuar como agente de mudanças;
 7. Ser acessível para todos.
- (Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas, 2012, p. 1)

Posto isto, as Bibliotecas Municipais têm um papel fulcral na comunidade, através da prestação de serviços educativos, lúdicos e sociais.

Como refere a Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas (2012), as Bibliotecas Municipais devem proporcionar momentos e recursos para o crescimento pessoal e estimular o desenvolvimento da cultura local. Neste sentido, a biblioteca precisa de aplicar métodos e socorrer-se de estratégias para que a informação seja transmitida e que esta impacte na comunidade local.

Fig. 1 Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães

A descrição da informação, representada pelo tratamento técnico que ocorre no *backoffice* da biblioteca, é uma das tarefas da biblioteca mais importantes e tem como objetivo facultar a identificação e promover a recuperação dos recursos informacionais indispensáveis à prossecução dos seus objetivos.

Como referido anteriormente, as bibliotecas têm como função facultar informação aos seus utilizadores. Para isso, é necessário que implemente os procedimentos técnicos que são exigidos para este tratamento uma vez que “A função essencial de uma biblioteca consiste em proporcionar aos utilizadores a consulta e o empréstimo dos documentos—recursos, quaisquer que sejam os suportes de que possam necessitar.” (Marcos, 2014, p. 7).

Tratamento documental efetiva-se pela identificação de elementos informacionais do documento, que se reescrevem num documento secundário, o registo catalográfico, de acordo com normativas internacionais, com o objetivo de o tornar público. Esse registo é integrado numa base de dados pesquisável através de um interface direcionado para o potencial

utilizador dos serviços de informação. O conjunto de documentos existentes na biblioteca e que é alvo do tratamento técnico denomina-se de acervo.

É facilmente perceptível a importância que o tratamento técnico documental assume para a gestão do acervo e para a comunidade local.

Nos dias de hoje, a Biblioteca, e em especial a Biblioteca Municipal, ocupa um lugar significativo junto da comunidade. Tem como missão alargar os horizontes e criar relações entre as várias faixas etárias, tornando-as culturalmente mais diversificadas e mais próximas.

A promoção do livro e da leitura constituem um papel imprescindível para transmitir informação útil ao utilizador. Através de atividades diversificadas, a Biblioteca Municipal deve ser vista como uma vertente social. Uma dessas formas é a criação de clubes de leitura. Os clubes de leitura não são só importantes para promover a leitura, mas também para criar relações entre a comunidade.

Para Silva, “ler e escrever são fundamentais em qualquer sociedade tida como civilizada, pois a leitura

Fig. 2 Interior da Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães

e a escrita estão presentes em todo e qualquer lugar, seja em documentos, avisos, boletos, jornais, livros, entre outros.” (2018, p. 10). Desta forma, os clubes de leitura são ferramentas importantes e essenciais para uma biblioteca, visto que auxiliam na promoção da leitura permitindo o desenvolvimento social e individual dos utilizadores.

De acordo com Barbeiro e Gamboa (2019), dando espaço e explorando a dimensão de fruição pessoal da leitura, partilhada e construída também coletivamente, o clube de leitura alimenta o desejo de ler (Barbeiro, Gamboa, 2019, p. 41).

Um clube de leitura é, segundo Carreño (2015), “uma reunião presencial ou virtual que congrega um grupo de pessoas de maneira periódica, para conversar sobre um mesmo livro, lido previamente, cultivando o respeito, tolerância e participação (Carreño, cit. por Serraño, Quintero, 2023, p. 7).

Normalmente os clubes de leitura acontecem mensalmente e estão abertos ao público em geral, sendo que poderão ser organizados por faixa etária para, assim, irem ao encontro das necessidades da

sociedade interessada. A dinamização de um clube de leitura é uma atividade de grande importância uma vez que “Num clube de leitura é pertinente que o mediador saiba envolver o grupo utilizando estratégias para que os participantes não sejam membros passivos, pois um dos seus muitos objetivos é fazer da leitura uma prática social que auxilie na literacia informacional e literária.” (Silva, 2018, p. 28).

De acordo com Silva (2018), o papel social do bibliotecário, contribuirá também com a formação do sujeito favorecido por ele, e igualmente promoverá a disseminação da leitura e o prazer que a literatura pode trazer ao indivíduo e os benefícios que daí decorrem (Silva, 2018, p. 29).

Serraño e Quintero (2023) apresentam vários motivos para implementar um clube de leitura, sendo elas: a partilha de conhecimentos; as experiências e histórias entre leitores; a compreensão da leitura; a redação e vocabulário; a criação de relação entre a comunidade e a biblioteca; o melhoramento da capacidade intelectual, prevenindo o envelhecimento neurológico e mantendo ativa a

Fig. 3 Átrio de entrada da Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães

memória; o ampliação do horizonte bibliográfico das pessoas; abrir horizontes a leituras que o público-alvo nunca tinha ponderado.

Para que um clube de leitura seja conduzido de forma certa há que delegar uma pessoa para o ato de dinamização ou mediação.

O mediador de clube de leitura terá como principais funções: moderar cada uma das sessões para que a participação da comunidade seja igualitária; estabelecer o ritmo tanto das pausas como das conversas; ter habilidades comunicacionais, é de extrema importância que o mediador esteja apto na colocação de voz, esta deve ser alta, clara e objetiva, para que todos consigam compreender; deve ser capaz de sintetizar as dúvidas dos participantes.

Existem diferentes tipologias de clubes de leitura, a saber:

- a. Clubes de leitura presenciais: acontecem de forma presencial num espaço físico;

- b. Clubes de leitura virtuais: os participantes reúnem-se através de videoconferência / plataformas virtuais;

- c. Clubes de leituras híbridos: são a conjugação entre os dois tipos anteriores.

Existem uma série de etapas que se devem considerar na criação do Clube de leitura, de acordo com Serraño e Quintero (2023):

- I. Audiências - definir a faixa etária do público-alvo, criando o grupo que pretende.
- II. Frequência de leitura - definir a quantidade de sessões, é recomendado que seja um conjunto de sessões entre 3 a 10 meses e devem ser reuniões mensais.
- III. Preparação do espaço - definir o local, poderá ser na biblioteca ou noutro sítio. A decoração e organização poderão ser feitas de acordo com o grupo dos participantes, com o livro e o autor em questão e ir mudando de sessão para sessão, tornando o clube de leitura muito mais interativo.

Fig. 4 Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães (Espaço infantil-juvenil)

- IV. Quantidade de participantes - os grupos deverão ser de 8 a 12 pessoas. Na inscrição é aconselhável que haja vagas para 15 a 20 participantes, pois há sempre a possibilidade de desistências.

- V. Acesso e seleção das obras - quem modera o clube é que deve fazer essa seleção e programar o desenlace.

- VI. Quem facilita os livros - perceber quem oferecerá os livros para as sessões.

Os clubes de leitura têm uma forte função social no sentido de desenvolver competências e o gosto pela leitura, tendo um forte impacto na cultura, no lazer e no conhecimento. Esta roupagem da biblioteca voltada para o social, advém também da utilização das novas tecnologias. A biblioteca deve estar e está ao corrente desta nova forma de gestão e por isso acaba muitas vezes por recorrer às tecnologias para satisfazer as necessidades dos utilizadores, e estas estratégias podem ser consideradas num plano de *marketing*, seja ele tradicional ou digital.

No sentido de comunicar de forma impactante os seus serviços e recursos à comunidade que serve, parece pertinente abordar o marketing digital. Para Richers “o *marketing* é o esforço contínuo de coordenar diferentes variáveis a partir de determinados objetivos, a fim de atingir aproveitamento máximo dos recursos.” (1994, p. 6). Mais recentemente, de acordo com Silk (2008), o marketing está relacionado com aquilo que uma organização deve fazer para criar e trocar valor com o cliente, valor este que é criado quando se satisfazem as necessidades dos clientes. Todas as organizações, sendo elas com fins lucrativos ou não, devem estar atentas às necessidades dos utilizadores/clientes de modo que se colmatem essas mesmas necessidades. Não sendo as bibliotecas municipais uma organização com fins lucrativos, o objetivo do *marketing* foca-se na missão sociocultural e informativa “As bibliotecas, tal como as organizações que visam fins lucrativos, procuram manter relações de troca com o seu público, pelo que necessitam de adotar técnicas que auxiliem essa relação com o mercado, ou seja, com os seus utilizadores.” (Pinto, 2007, p. 43).

Fig. 5 Proposta de formulário online de inscrição para as sessões do clube de leitura “Encontro com o nosso concelho...”

López Yepes (2007, cit. por Pinto, 2007, p. 44) apresenta o conceito de “marketing documental” como o marketing aplicável às bibliotecas: um processo de abertura de vias de comunicação entre quem oferece e quem recebe os serviços. A Biblioteca Municipal tem a necessidade de utilizar as vias de comunicação para promover o seu serviço e informar acerca do mesmo, para divulgar a biblioteca e para captar novos utilizadores.

As estratégias de comunicação socorrem-se da: comunicação social, exposições, publicações, panfletos, campanhas de literacia e leitura, cartazes informativos, clubes de leitura, conferências, etc.. Não obstante, “o aparecimento das novas tecnologias da informação originou o aparecimento de novos recursos de informação, novos suportes, novas atividades e novas técnicas de transmissão de informação, pelo que se tornou necessária a utilização de ferramentas que permitam uma melhor comunicação e difusão dos serviços oferecidos pela biblioteca para que também seja possível satisfazer melhor as crescentes e cada vez mais exigentes necessidades de informação dos utilizadores” (Pinto, 2007, p. 80).

Com o aparecimento das novas tecnologias da informação, houve a necessidade de criar suportes

e novas formas de transmissão de informação. Assim, através das técnicas de *marketing*, é possível comunicar e expandir a informação para que os utilizadores aumentem a utilização da biblioteca.

3. Catálogo de autores locais

O concelho de Carrazeda de Ansiães tem um vasto leque de autores locais. Essa riqueza literária proporciona à biblioteca municipal uma oportunidade para desenvolver um projeto de valorização do património literário local e, simultaneamente, assumir uma estratégia de captação de novos utilizadores/clientes para os seus serviços.

A valorização do Património Cultural e da identidade local e regional que a biblioteca também assume, pretende promover a visibilidade e a dinâmica regional e nacional, enquanto impacta positivamente na comunidade.

Este projeto iniciou-se com a pesquisa dos livros na estante do fundo local, selecionando os livros dos escritores com origens ou alguma ligação a Carrazeda de Ansiães. De seguida procedeu-se à recuperação de informação sobre as obras presentes na biblioteca e a biografia de cada escritor.

Numa primeira fase, redigiu-se em formato *word* o catálogo que incluiria todas as obras de cada autor e a sua biografia. Posteriormente, digitalizaram-se todas as capas dos livros pertencentes a esses autores para que fossem incluídos no catálogo. Por fim, procedeu-se a uma pesquisa no *site* oficial: Arquivo Nacional Torre do Tombo, com o objetivo de encontrar as restantes obras de cada autor e não incluir apenas as obras disponíveis na biblioteca.

Reunido todo o conteúdo necessário para o catálogo, passou-se à composição gráfica do catálogo (Figura 2). Para a criação do *design* gráfico foi usado o CANVA, uma plataforma *online*, gratuita, de *design*. Esta plataforma foi escolhida por conveniência e familiaridade.

O *template* usado foi criado de raiz, tendo-se optado pelo uso de cores neutras por forma a não se tornar visualmente cansativo e pela ordenação alfabética dos autores usando como palavra de ordem o apelido.

4. Proposta de criação do Clube de leitura “Encontro com o nosso concelho...”

A ideia da criação do clube de leitura surgiu da necessidade de criar e aperfeiçoar o hábito de leitura entre o público adulto, promover a biblioteca junto da comunidade e os autores locais e respetivas obras. Num mundo cada vez mais digital, com inegáveis vantagens, mas que também nos afasta de antigos hábitos, o contacto com a biblioteca, com o papel, com o cheiro dos livros é algo que precisa de ser incentivado às novas gerações.

O seu principal objetivo é a troca de opiniões, a partilha de experiências em torno do livro e dos próprios escritores, tendo a finalidade de estimular o respeito pela diferença do outro ao mesmo tempo que se divulga o património literário de Carrazeda de Ansiães e se dinamiza a própria biblioteca municipal.

Este clube terá a designação “Encontro com o nosso concelho...”, estando direcionado para a exploração das obras dos autores do concelho, partindo do catálogo de autores criado. O “Encontro com o nosso concelho...” deverá acontecer todos os últimos sábados de cada mês, às 10:00h, e deve ter a duração máxima de 2h. A proposta é que tenha início no mês de setembro e termine no mês de agosto do ano seguinte de arranque. Durante o mês de dezembro o clube de leitura não se realizaria, perfazendo um total de 11 meses.

As reuniões seriam presenciais, pois seriam uma forma de a comunidade ter uma proximidade maior entre os participantes, mas igualmente com o elemento moderador, com o autor convidado para cada sessão e com as instalações da própria biblioteca. Desta forma, as sessões deveriam ser realizadas na Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães, na sala de leitura de adultos. A decoração da sala recorreria a fotografias expostas dos autores, dos seus livros e a algum *clipping*. No início de cada sessão seria oferecido um chá aos participantes para que se sentissem acolhidos, incutindo uma atmosfera mais informal ao evento. Nos meses de primavera e verão, sempre que a meteorologia o permitisse, o clube de leitura realizar-se-ia no jardim da biblioteca. A proposta é que a moderadora do clube fosse a diretora da biblioteca, assumindo a função de dinamizar, moderar, apresentar o livro

Fig. 6 Proposta de catálogo dos autores locais de Carrazeda de Ansiães - capa.
https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/26420/3/LIV_MilenaCarvalho_2024.pdf

e propor os temas/questões a abordar durante a sessão.

Por questões de logística, em cada sessão o grupo teria um limite de 12 pessoas e a inscrição seria feita através de um formulário *online* (Figura 3), criado através da aplicação *jotform*.

Atendendo à intenção de captar o público jovem, o formulário seria partilhado nas redes sociais do município, acompanhado do cartaz informativo de cada sessão. Esta divulgação deveria ocorrer 15 dias antes da realização da sessão.

Esta divulgação deveria ocorrer 15 dias antes da realização da sessão, através dos media locais, como a Rádio Ansiães, e se possível através dos media regionais, alargando o alcance territorial desta iniciativa.

5. Considerações finais

A Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães tem um vasto património, que disponibiliza aos seus utilizadores através do serviço de leitura e promove um diverso leque de atividades de qualidade através do Serviço Educativo. Este promove o contacto direto com o público de todas as faixas etárias e assume uma grande pertinência para o enriquecimento e para o desenvolvimento de uma comunidade com uma clara identidade cultural. A literacia cultural permite, aos sujeitos membros das comunidades, verem o seu potencial reconhecido pelos seus pares, descartando de forma mais robusta intimidações sociais ou estereótipos. Parece lógico que as bibliotecas municipais, enquanto serviço dos órgãos de governo locais, construam espaços e criem oportunidades para uma participação democrática, também no âmbito cultural.

Com iniciativas desta natureza, é possível aumentar o sentimento de pertença e valorização da identidade local e a confiança na expressão de ideias pessoais, tendo como ponto de partida o património literário local; o aprofundamento das relações entre pares (sujeito–sujeito) e interinstitucional (sujeito–biblioteca–sujeito); abertura ao ambiente urbano, em particular ao ambiente bibliotecário local; sentimento de apropriação do processo, pela eventual sugestão de outras iniciativas consideradas de interesse e a participação cívica e cultural, pela adesão e participação ativa a um grupo.

Num futuro próximo, numa lógica de integração, seria interessante a criação de audiolivros e a sua divulgação através de um canal rádio, para que todos os habitantes do concelho, mesmo os que habitam nos pontos mais distantes da biblioteca e sem competências de literacia básica, tivessem acesso a essas obras culturais.

Referências bibliográficas

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. – “Bibliotecas públicas: avaliação de serviços” [Em linha]. Londrina, 2003, p.96. [Consult. 21 jun. 2023]. Disponível em WWW: <URL: https://www.uel.br/editora/portal/pages/arquivos/biblioteca%20publica_digital.pdf >.

BARBEIRO, Luís; GAMBOA, Maria. – “Clubes de leitura: construção e conquista de leitores” [Em linha]. 2019, p. 41. [Consult. 10 dez 2023]. Disponível em WWW: <URL: https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/4256/4/Clubes_leitura_construcao_conquista_leitores_DOI.pdf >.

BARROS, Paulo. – “A Biblioteca pública e sua contribuição social para a educação do cidadão” [Em linha]. Rio Grande do Sul, 2002, p.199. [Consult. 15 jun. 2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/98818> >.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES – “Regulamento Municipal da Biblioteca de Carrazeda de Ansiães Documental” [Em linha]. 2009, p.2-3. [Consult. 22 abr. 2023]. Disponível em WWW: <URL: https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/cm-carrazedadeansiaes/uploads/writer_file/document/1795/REGULAMENTO_BIBLIOTECA_MUNICIPAL.pdf >.

DOMINGUES, Rosa – “Clubes de Leitura” [Em linha]. 2019. [Consult. 14 dez 2023]. Disponível em WWW: <URL: http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/ServProf/Documentacao/Documents/ClubesLeitura_FGSR.pdf >.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE BIBLIOTECAS (IFLA) – “Manifesto da IFLA/UNESCO sobre Biblioteca Pública”. [Em linha]. 1994, p.3. [Consult. 27 julh.2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf> >.

MACHADO, F. B., SUAIDEN, E. J. – “Biblioteca Pública, entre a Teoria e a Prática” [Em linha]. Brasília, 2016. p.16. [Consult. 2 maio. 2022]. Disponível em WWW: <URL: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/56387> >.

MARCOS, Isabel – “Análise e Linguagens Documentais” [Em linha]. 2014, p.7-20. [Consult. 22 julh 2023]. Disponível em WWW: <URL: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4896/1/ALD%20I_vers%C3%A3oreformulada2014.pdf >.

ORTEGA, Cristina Dotta. – “Relações históricas entre biblioteconomia, documentação e ciência da informação” [Em linha]. 5:3 (2004) 1-16. [Consult. 3 jun. 2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/5664> >.

PINTO, M. L. – *O Marketing nas Bibliotecas Públicas Portuguesas* [Em linha]. Évora: Edições Colibri, 2007.

[Consult. 3 jun. 2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://books.openedition.org/cidehus/3881> >. ISBN 9789727726981

RICHERS, Raimar – *O que é o Marketing?*^{1ª} ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 112 p. ISBN 978-8511010275

SERRAÑO, Álvaro; QUINTERO, Luz - ORIENTACIONES PARA CLUBES DE LECTURA EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS [Em linha]. 2023. [Consult. 5 dez 2023]. Disponível em WWW: <URL: [Manual_Clubes_Lectura_SNPB_\(2023\).pdf](Manual_Clubes_Lectura_SNPB_(2023).pdf) (dglab.gov.pt)>.

SILK, Alvin J. - *O que é o Marketing*; Porto Alegre: Bookman, 2008. 357 p. ISBN 978-857780-078-0

SILVA, Aline – *CLUBE DE LEITURA: dispositivo para literacia informacional e literária* [Em linha]. 2018, p. 10-29. [Consult. 8 dez 2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/39872> >.

SUAIDEN, Emir José. – *Biblioteca pública e informação à comunidade*. São Paulo: Global, 1995. [Consult. 2 abril 2023]. Disponível em WWW: <URL: <https://permuta.bce.unb.br/produto/biblioteca-publica-e-informacao-a-comunidade/> >. ISBN 85-260-0484-0

TARGINO, Maria das Graças. – *Quem é o profissional da informação?* [Em linha]. Transinformação. Campinas, 2000. p.61-69, V.12, n.2.

